

**EKSPLORASI AIRTANAH MENGGUNAKAN METODE
GEOLISTRIK DI DESA PALANGGAI, KEC. PAHUNGA LODU,
KAB. SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR**

***GROUNDWATER EXPLORATION USING GEOELECTRICAL
METHOD IN PALANGGAI VILLAGE, PAHUNGA LODU
DISTRICT, EAST SUMBA REGENCY, EAST NUSA TENGGARA***

Arifin^{1*}, M. Ayyub Khairiansyah¹, Marisi Simatupang²

¹ Prodi Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung

² PT Mata Air Sejahtera

* Corresponding author: arifin993@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Sumba Timur sering dilanda masalah kekeringan. Bahkan, dua kecamatan pada kabupaten ini mengalami defisit air sepanjang tahun. Oleh sebab itu, eksplorasi dan pemanfaatan airtanah secara berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kedua hal tersebut.

Hasil survei geolistrik menggunakan konfigurasi elektroda Schlumberger yang dikombinasikan dengan data sumur bor terdekat yang digunakan sebagai pembanding menunjukkan bahwa litologi batuan di lokasi studi terdiri dari lempung (0 – 100 Ω m), batugamping berongga (50 – 1.000 Ω m), batugamping masif (> 1.000 Ω m), dan batulempung (0 – 100 Ω m). Batugamping berongga kemungkinan berperan sebagai akifer dengan ketebalan berkisar antara 5 – 85 m, sedangkan lempung, batugamping masif, dan batulempung berperan sebagai akitar. Airtanah pada lapisan akifer tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk dengan pembuatan sumur bor yang menembus kedalaman lapisan akifer tersebut.

Kata kunci: eksplorasi airtanah, survei geolistrik, akifer

Abstract

East Sumba Regency is often hit by drought. In fact, two districts in this regency experience water deficit throughout the year. Therefore, the exploration and sustainable use of groundwater could become a solution for those problems.

The result of geoelectrical survey using Schlumberger electrode configuration combined with closest well data shows that the lithology at the study area consists of clay (0 – 100 Ω m), vuggy limestone (50 – 1,000 Ω m), massive limestone (> 1,000 Ω m), and claystone (0 – 100 Ω m). Vuggy limestone which thickness varies from 5 to 85 m may act as aquifer, while clay, massive limestone, and claystone may act as aquitard. Groundwater in the aquifer may be used to fit the water need of the people by installing a water well which reach the depth of the aquifer layer.

Keywords: groundwater exploration, geoelectrical survey, aquifer

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 252.704 jiwa (BPS, 2017), sering mengalami masalah kekeringan seperti yang diberitakan oleh beberapa media massa *online*. Salah satu penyebabnya adalah curah hujan yang relatif rendah, yaitu 8,5 mm/bulan hingga 257,5 mm/bulan (BPS, 2013). Hasil kajian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (2014) menunjukkan bahwa beberapa kecamatan di kabupaten ini mengalami defisit air hingga lebih dari sembilan bulan. Bahkan, dua di antaranya (Kecamatan Rindi dan Kecamatan Kahaungu Eti) mengalami defisit air sepanjang tahun.

Air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian. Airtanah merupakan salah satu sumber air terbaik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, eksplorasi dan pemanfaatan airtanah secara berkelanjutan merupakan salah satu solusi terhadap masalah kekeringan dan defisit air yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumba Timur.

1.1 Lokasi Studi

Secara administrasi, lokasi studi (Gambar 1) berada di wilayah Desa Palanggai dan Desa Mburukula, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun lokasi studi mencakup area seluas lebih kurang 12,3 km².

1.2 Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Waikabubak dan Waingapu (Effendi dan

Apandi, 1993) yang ditunjukkan pada Gambar 2, lokasi studi berada pada Formasi Kaliangga yang tersusun atas batugamping terumbu yang berumur Plistosen. Batugamping yang terdapat pada formasi ini berupa undak-undak, memiliki rongga, mengandung koral dan cangkang kerang, serta diendapkan di lingkungan laut dangkal. Formasi ini tersebar dari pantai barat menerus sepanjang pantai utara hingga bagian timur Pulau Sumba dengan lebar dari pantai ke arah darat mencapai 25 – 30 km. Adapun menurut Suryaman (1990), berdasarkan kenampakan di lapangan, batugamping pada Formasi Kaliangga dapat meluluskan air dan bertindak sebagai lapisan akifer, terutama pada zona celahan, rekahan, dan pelarutan dengan kelulusan kecil hingga sedang.

1.3 Hidrogeologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Pulau Sumba (Meiser dkk., 1965) yang diperlihatkan pada Gambar 3, sebagian besar lokasi studi berada pada zona akifer air asin atau payau yang setempat mengandung air tawar, dengan litologi penyusun berupa batugamping terumbu yang berongga dengan ketebalan 1 – 15 m, setempat terdapat lapisan pasir dan kerikil yang tersementasi oleh material karbonatan, serta lapisan bawahnya terdiri dari napal. Adapun sebagian kecilnya berada pada zona akifer dengan produktivitas sangat kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, lokasi studi berada di dalam wilayah Cekungan Air Tanah Ngalu yang memiliki luas 1.427 km².

Gambar 1. Peta lokasi studi

Gambar 2. Peta geologi lokasi studi (Effendi dan Apandi, 1993)

Gambar 3. Peta hidrogeologi lokasi studi (Meiser dkk., 1965)

2. METODE

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode geofisika, yaitu geolistrik dengan konfigurasi elektroda Schlumberger (Gambar 4), dimana elektroda M dan N yang berfungsi untuk mengukur perbedaan tegangan berada dalam posisi yang tetap, sedangkan posisi elektroda A dan B yang berfungsi untuk menginjeksikan arus berpindah-pindah. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi tahanan jenis atau resistivitas dari lapisan batuan di bawah permukaan serta persebarannya. Nilai resistivitas yang diperoleh akan bergantung pada beberapa faktor, antara lain kandungan fluida dan litologi batuan (Fetter, 2001). Batuan dalam kondisi kering memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi dibandingkan dalam kondisi basah atau jenuh air. Selain itu, batuan dengan ukuran butir yang lebih kasar (misalnya konglomerat) memiliki nilai resistivitas yang lebih besar dibandingkan batuan dengan ukuran butir yang lebih halus (misalnya batulempung dan batulanau).

Gambar 4. Konfigurasi elektroda Schlumberger (Kirsch, 2009)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran geolistrik dilakukan pada 55 titik yang tersebar di lokasi studi (Gambar 1) dengan penetrasi kedalaman hingga 130 m. Hasil pengukuran geolistrik menunjuk-

kan nilai resistivitas yang berkisar antara 2,25 – 3.583 Ωm . Gambar 5 memperlihatkan grafik sebaran nilai resistivitas terhadap kedalaman dan litologi sumur terdekat yang digunakan sebagai pembandingan (sumur 1551) yang diperoleh dari laporan survei hidrogeologi oleh Suryaman (1990). Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa hingga kedalaman 50 m nilai maksimum resistivitasnya semakin kecil seiring dengan bertambahnya kedalaman dan disertai oleh perubahan litologi batuan. Adapun pada kedalaman 50 hingga 130 m, nilai resistivitasnya cenderung tidak lebih besar dari 100 Ωm sehingga dapat diinterpretasikan bahwa litologinya relatif seragam, kecuali di beberapa titik nilai resistivitasnya lebih besar dari 100 Ωm .

Gambar 5. Grafik resistivitas terhadap kedalaman dibandingkan dengan litologi sumur 1551

Berdasarkan hasil kompilasi nilai resistivitas (Tabel 1) dari Palacky (1987) dan Telford dkk. (1990), serta grafik resistivitas terhadap kedalaman yang dibandingkan dengan litologi sumur bor 1551 (Gambar 5), maka litologi bawah permukaan di lokasi studi diperkirakan terdiri dari lempung/lapisan penutup (0 – 100 Ω m), batugamping berongga (50 – 1.000 Ω m), batugamping masif (> 1.000 Ω m), dan batulempung (0 – 100 Ω m). Sebaran litologi bawah permukaan di lokasi studi diperlihatkan pada penampang geologi barat – timur (Gambar 6) dan penampang geologi utara – selatan (Gambar 7), serta diagram pagar geologi pada Gambar 8. Dapat dilihat bahwa secara umum persebaran batugamping berongga dan batulempung pada lokasi studi menerus baik dari arah utara – selatan maupun barat – timur. Adapun lempung/lapisan penutup tersebar tidak di seluruh lokasi studi, seperti halnya batugamping masif yang terdapat hanya di sebelah timur lokasi studi ke arah pantai.

Tabel 1. Hasil kompilasi nilai resistivitas (dikompilasi dari Palacky, 1987 dan Telford dkk., 1990)

Jenis	Resistivitas (Ω m)
Tanah (lapukan)	5 – 200
Lempung	1 – 100
Batugamping	50 – 10 ⁷
Batupasir	1 – 6,4 x 10 ⁸
Napal	3 – 70
Konglomerat	10 ³ – 10 ⁴

Air asin, 3%	0,15
Air asin, 20%	0,05
Air tawar	3 – 100

Litologi yang dapat berperan sebagai lapisan pembawa air (akifer) di lokasi studi adalah batugamping berongga yang memiliki nilai resistivitas berkisar antara 50 – 1.000 Ω m. Batugamping dengan nilai resistivitas tersebut diperkirakan memiliki rongga atau rekahan yang dapat menyimpan serta meluluskan air. Adapun litologi lempung, batugamping masif, dan batulempung berperan sebagai lapisan penyekat (akitar).

Keberadaan zona rekahan akan menentukan keberhasilan pengeboran airtanah pada litologi batugamping (Freeze dan Cherry, 1979). Sekalipun pada lokasi yang berdekatan, dua pengeboran dengan kedalaman yang sama belum tentu akan sama-sama menemukan airtanah. Hal itu tergantung apakah pengeboran berhasil menembus zona rekahan yang mengandung air atau tidak seperti yang diperlihatkan pada Gambar 9.

Gambar 9. Ilustrasi keberadaan airtanah pada batugamping (Freeze dan Cherry, 1979)

Gambar 6. Penampang geologi barat – timur

Gambar 7. Penampang geologi utara – selatan

Gambar 8. Diagram pagar geologi

Rongga atau zona rekahan pada batugamping di lokasi studi digambarkan sebagai zona jenuh air yang diperkirakan memiliki nilai resistivitas sebesar 50 – 150 Ω m seperti yang diperlihatkan pada diagram pagar hidrogeologi (Gambar 10). Berdasarkan nilai resistivitasnya, kemungkinan batugamping tersebut terisi oleh air tawar.

Berdasarkan diagram pagar hidrogeologi (Gambar 10), akifer di lokasi studi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akifer bebas dimana bagian atas dari lapisan batugamping berongga yang berperan sebagai akifer tidak dibatasi oleh lapisan akitar, serta akifer tertekan dimana bagian atas dan bawah akifer dibatasi oleh lapisan akitar. Berdasarkan diagram pagar hidrogeologi, ketebalan akifer pada lokasi studi berkisar antara 5 hingga 85 m.

Keberadaan lapisan akifer pada lokasi studi juga didukung oleh data sumur-sumur bor oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II yang diperlihatkan pada Gambar 2 dan Tabel 2. Log litologi sumur-sumur tersebut tidak tersedia, namun sumur-sumur tersebut berada pada Formasi Kaliangga seperti halnya lokasi studi sehingga dapat merepresentasikan kondisi bawah permukaan di lokasi studi. Adapun kedalaman sumur-sumur tersebut bervariasi antara 67 hingga 105 m, sedangkan debitnya 2 hingga 5 L/detik. Berdasarkan hasil interpretasi litologi batuan di lokasi studi, kemungkinan airtanah pada sumur-sumur tersebut berasal dari lapisan batugamping dari Formasi Kaliangga. Variasi nilai debit air yang dihasilkan mungkin disebabkan oleh variasi kedalaman sumur serta tergantung apakah pengeboran menembus zona rekahan atau

rongga pada batugamping yang mengandung airtanah.

Tabel 2. Data sumur bor (BWS Nusa Tenggara II, 2013)

Nama Sumur	Kedalaman (m)	Debit (L/detik)
ATHR-105	105	5
ATKR-103	67	5
ATPP-104	92	2
AKP-87	-	3

4. KESIMPULAN

Eksplorasi dan pemanfaatan airtanah secara berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi krisis air akibat kekeringan di Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur. Hasil penyelidikan dengan menggunakan metode geolistrik menunjukkan bahwa litologi batugamping berongga yang terdapat pada lokasi studi dapat berperan sebagai lapisan akifer, baik sebagai akifer bebas maupun akifer tertekan dengan ketebalan 5 – 85 m, sedangkan lempung, batugamping masif, dan batulempung berperan sebagai akitar. Dengan demikian, airtanah yang terdapat pada lapisan akifer tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk dengan pembuatan sumur bor yang menembus zona jenuh air pada akifer batugamping berongga tersebut.

Gambar 10. Diagram pagar hidrogeologi

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Sumba Timur, 2013*. BPS Kabupaten Sumba Timur. <https://sumbatimurkab.bps.go.id/statictable/2015/04/23/7/rata-rata-jumlah-hujan-dan-curah-hujan-setiap-bulan-di-kabupaten-sumba-timur-2013.html>. Diakses pada 23 November 2018.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Timur, 2014-2017*. BPS Kabupaten Sumba Timur. <https://sumbatimurkab.bps.go.id/dynamictable/2018/11/09/19/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-sumba-timur-2014-2017.html>. Diakses pada 24 November 2018.
- BWS Nusa Tenggara II. 2013. *Data Sumur Bor BWS NT II*. Kupang: BWS Nusa Tenggara II. <http://bwsnt2.org/web/sites/default/files/DATA%20SUMUR%20BOR%20BWS%20NT%20II%20SD%202014.pdf>. Diunduh pada 16 September 2018.
- Effendi, A.C. dan Apandi T. 1993. *Peta Geologi Lembar Waikabubak dan Waingapu, Nusa Tenggara, Skala 1:250.000*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
- Fetter, C.W. 2001. *Applied Hydrogeology*. Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc.
- Freeze, R.A. dan Cherry, J.A. 1979. *Groundwater*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Kirsch, R. 2009. *Groundwater Geophysics*. Heidelberg: Springer.
- Meiser, P., Pfeiffer, D., Purbohadiwidjojo, M., Sukardi. 1965. *Hydrogeological Map of Isle of Sumba 1:250.000*. Bandung: Direktorat Geologi.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia*. Jakarta. <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20Nomor%2002%20Tahun%202017.pdf>. Diunduh pada 24 September 2018.
- Palacky, G.J. 1987. Resistivity Characteristics of Geologic Targets. *Electromagnetic Methods in Applied Geophysics-Theory, Volume 1*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Sumber Daya Air. 2014. *Naskah Ilmiah Potensi Sumber Daya Air untuk Penyediaan Air Baku di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Puslitbang Sumber Daya Air. https://bpsdm.pu.go.id/kms/admin/uploads/adminkms/papers/SDA/KMS_BOOK_20180727041837.pdf. Diunduh pada 16 September 2018.
- Suryaman. 1990. *Survei Hidrogeologi dan Konservasi Airtanah Daerah Melolo – Waingapu dan Sekitarnya, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Direktorat Geologi Tata Lingkungan.
- Telford, W., Geldart, L., dan Sheriff, R. 1990. Electrical Properties of Rocks and Minerals. *Applied Geophysics* (hal. 283-292). Cambridge: Cambridge University Press.